

Наталія ДЯЧЕНКО,
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри кібербезпеки, інформаційних технологій та економіки,
Київський університет інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
(Україна, Київ),
n.diachenko@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0002-4306-7665>

МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

DOI:

Досліджено механізми впливу децентралізації на формування конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України. Виявлено, що децентралізація є важливим кроком на шляху зміцнення місцевого самоврядування та розвитку громадянського суспільства в Україні, вона спрямована на передачу повноважень та ресурсів від центральної влади до місцевих громад, зокрема у сільських регіонах, чим формує передумови для підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору. Ідентифіковано основні інноваційні механізми регулювання децентралізаційних процесів в Україні, серед яких: електронне урядування та цифровізація, грантове фінансування та проєктний менеджмент, міжмуніципальне співробітництво та кластерний розвиток, розвиток інституцій громадянського суспільства, навчання та підвищення кваліфікації суб'єктів господарювання, зокрема й з навичок упровадження цифрових технологій у практику господарювання, моніторинг та оцінка ефективності децентралізації шляхом використання інструментів digital-маркетингу. Ідентифіковано напрями розширення повноважень місцевих громад у сфері управління земельними ресурсами, серед яких: Землеустрій та землекористування, спрощення процедур, залучення громадян до формування управлінських рішень та їх упровадження. Аргументовано, що децентралізація, як реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні обумовлює розвиток сільськогосподарської кооперації, оскільки сільськогосподарські кооперативи, об'єднуючи зусилля дрібних виробників, забезпечують формування їх конкурентоспроможності. Наголошено, що децентралізаційні процеси мають значний потенціал підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України. Проте, для досягнення успіху необхідно забезпечити ефективне місцеве управління, активну участь громади та сприятливі умови для розвитку сільськогосподарського бізнесу.

Ключові слова: децентралізація, механізми державного регулювання, digital-маркетинг, конкурентоспроможність аграрного сектора економіки України.

Natalia DIACHENKO,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor of the Department of Cybersecurity, IT and Economics,
Kyiv University of Intellectual Property and Law, National University «Odesa Law Academy»
(Ukraine, Kyiv), n.diachenko@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0002-4306-7665>

MECHANISMS OF THE INFLUENCE OF DECENTRALIZATION ON THE FORMATION OF THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY OF UKRAINE

The mechanisms of the influence of decentralization on the formation of the competitiveness of the agricultural sector of the economy of Ukraine were studied. It was found that decentralization is an important step towards strengthening local self-government and the development of civil society in Ukraine, it is aimed at transferring powers and resources from the central government to local communities, in particular in rural regions, which creates the prerequisites for increasing the competitiveness of the agricultural sector. The main innovative mechanisms for regulating decentralization processes in Ukraine were identified, including: e-government and digitalization, grant financing and project management, intermunicipal cooperation and cluster development, development of civil society institutions, training and advanced training of business entities, including in the skills of implementing digital technologies in business practice, monitoring and assessing the effectiveness of decentralization through the use of digital marketing tools. The directions of expanding the powers of local communities in the field of land management are identified, including: Land management and land use, simplification of procedures, involvement of citizens in the formation of management decisions and their implementation. It is argued that decentralization, as a reform of local self-government and territorial organization of power in Ukraine, determines the development of agricultural cooperation, since agricultural cooperatives, combining the efforts of small producers, ensure the formation of their competitiveness. It is emphasized that decentralization processes have significant potential for increasing the competitiveness of the agricultural sector of the economy of Ukraine. However, to achieve success, it is necessary to ensure effective local governance, active community participation and favorable conditions for the development of agricultural business.

Keywords: *decentralization, mechanisms of state regulation, digital marketing, competitiveness of the agricultural sector of the economy of Ukraine.*

Постановка проблеми. Децентралізаційні процеси в Україні розпочалися у 2014 році відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». Цей закон створив правові умови для добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ та міст з метою формування спроможних органів місцевого самоврядування, здатних ефективно надавати публічні послуги населенню.

У 2015 році були прийняті зміни до Конституції України, які закріпили положення про децентралізацію влади та розширили повноваження органів місцевого самоврядування.

У 2016 році було утворено Фонд регіонального розвитку, кошти якого спрямовуються на реалізацію інфраструктурних проєктів у регіонах.

У 2018 році було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань адміністративно-територіального устрою України», який передбачає укрупнення районів та міст обласного значення.

У 2020 році було завершено процес формування об'єднаних територіальних громад. Замість 11 733 місцевих рад було утворено 1 469 об'єднаних територіальних громад.

Основними результатами децентралізації є:

- розширення повноважень органів місцевого самоврядування;
- збільшення фінансової самостійності місцевих бюджетів;
- підвищення якості публічних послуг, що надаються населенню;
- залучення громадян до прийняття рішень на місцевому рівні.

Децентралізація є важливим кроком на шляху зміцнення місцевого самоврядування та розвитку громадянського суспільства в Україні, вона спрямована на передачу повноважень та ресурсів від центральної влади до місцевих громад, зокрема у сільських регіонах, чим формує передумови для підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам забезпечення ефективності впровадження децентралізації в Україні приділили увагу багато науковців, зокрема досліджено базові характеристики особливостей децентралізації та її впливу на економічно-соціальне життя країн (Дерев'янчук, 2024); ідентифіковано інноваційні механізми державного регулювання, серед яких розвиток ринку органічної продукції (Сичук, 2024); проаналізовано привабливість ринку органічної продукції для інвесторів (Левченко, 2023); виокремлено пріоритети при формуванні сприятливого інвестиційного середовища

аграрного сектору економіки України (Сичук, 2024); досліджено вплив діджиталізації на трансформацію логістичних зв'язків (Василина, 2024); ідентифіковано механізм впливу сільськогосподарської кооперації на розвиток людського капіталу сільських територій України (Демченко, 2024); виявлено особливості бюджетного та позабюджетного інвестування (Драган, 2024), (Спринчук, 2024); ідентифіковано особливості цифровізації аграрного сектору економіки України (Дяченко, 2024), (Юрчук, 2024). Для забезпечення ефективності децентралізаційних процесів в Україні, спрямованих на розширення повноважень місцевого самоврядування та підвищення якості публічних послуг, використовуються різноманітні інноваційні механізми, які постійно розвиваються та вдосконалюються.

Метою статті є ідентифікація інноваційних механізмів впливу децентралізації на формування конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України.

Виклад основного матеріалу дослідження.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Методологічні засади дослідження враховують концепції ідентифікації закономірностей упровадження інноваційних механізмів впливу децентралізації на формування конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України. У роботі використано комплекс взаємопов'язаних наукових методів, зокрема, методи системного аналізу, структурно-функціональний та метод узагальнення застосовано з метою виявлення особливостей та пріоритетів використання інноваційних механізмів державного регулювання децентралізаційних процесів; методи синтезу та екстраполяції – для обґрунтування теоретичних узагальнень, формулювання висновків, розробки практичних рекомендацій.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Децентралізація в Україні – реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, яка розпочалася у 2014 році, метою якої є створити ефективну та відповідальну місцеву владу, здатну забезпечити комфортне та безпечне середовище для проживання людей по всій території країни, передбачає не просто передачу повноважень та ресурсів від державних органів органам місцевого самоврядування, а й створення базового суб'єкта місцевого самоврядування – спроможної територіальної громади, реалізується в декілька етапів: Етапи децентралізації в Україні:

Перший етап (2014-2019 роки):

- формування законодавчої бази;
- формування спроможних територіальних громад;
- передача повноважень і ресурсів.

Другий етап (2020-2021 роки):

- формування базового рівня місцевого самоврядування;
- затвердження нового адміністративно-територіального устрою базового рівня.

Третій етап (2021-дотепер):

- консолідація та розвиток місцевого самоврядування;
- забезпечення сталого розвитку територіальних громад.

Основними напрямками реформи є:

- адміністративно-територіальна реформа;
- фіскальна децентралізація;
- розширення повноважень органів місцевого самоврядування;
- реформа державної регіональної політики.

Результати децентралізації:

- створено нову систему місцевого самоврядування;
- збільшено повноваження та ресурси місцевих громад;
- покращено якість публічних послуг;
- активізовано розвиток територій.

Децентралізація в Україні є триваючим процесом, який потребує постійного вдосконалення та адаптації до потреб суспільства. Для ефективного регулювання цього процесу використовуються різноманітні інноваційні механізми (табл. 1), які постійно розвиваються та вдосконалюються.

Таблиця 1. Основні інноваційні механізми регулювання децентралізаційних процесів в Україні

№	Назва	Сутність
1.	Електронне урядування та цифровізація	<ul style="list-style-type: none"> – упровадження електронних сервісів та інструментів для забезпечення прозорості та ефективності діяльності органів місцевого самоврядування; – створення єдиних інформаційних платформ для обміну даними між органами влади різних рівнів; – забезпечення доступу громадян до публічної інформації та можливості участі в прийнятті рішень через онлайн-платформи.
2.	Грантове фінансування та проєктний менеджмент	<ul style="list-style-type: none"> – залучення грантових коштів з різних джерел для реалізації місцевих проєктів розвитку; – упровадження сучасних методів проєктного менеджменту для ефективного використання ресурсів та досягнення конкретних результатів; – створення механізмів моніторингу та оцінки ефективності реалізації проєктів.
3.	Міжмуніципальне співробітництво та кластерний розвиток	<ul style="list-style-type: none"> – створення умов для розвитку співпраці між територіальними громадами для розв'язання спільних проблем та реалізації спільних проєктів; – формування кластерів для розвитку окремих галузей економіки на основі використання місцевих ресурсів та залучення інвестицій.
4.	Розвиток інституцій громадянського суспільства	<ul style="list-style-type: none"> – створення умов для активної участі громадян у процесах прийняття рішень на місцевому рівні; – підтримка діяльності громадських організацій та ініціативних груп, які сприяють розвитку місцевого самоврядування; – забезпечення прозорості та підзвітності діяльності органів місцевого самоврядування перед громадою.
5.	Навчання та підвищення кваліфікації суб'єктів господарювання, зокрема й з навичок упровадження цифрових технологій у практику господарювання	<ul style="list-style-type: none"> – організація навчання та підвищення кваліфікації для посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів та активістів; – впровадження сучасних освітніх програм та методик для підготовки кадрів, здатних ефективно працювати в умовах децентралізації.
6.	Моніторинг та оцінка ефективності децентралізації шляхом використання інструментів digital-маркетингу	<ul style="list-style-type: none"> – розробка системи індикаторів для оцінки ефективності децентралізаційних процесів на різних рівнях; – проведення регулярного моніторингу та аналізу даних для виявлення проблем та прийняття своєчасних рішень щодо удосконалення механізмів регулювання.

Децентралізація, як реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні є комплексом базових механізмів державного регулювання конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України.

Механізми цього впливу є різноманітними та охоплюють різні аспекти сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій. Зокрема розширенню повноважень місцевих громад у сфері управління земельними ресурсами сприяють

упорядкування норм землеустрою та землекористування та залучення громадян до управління (табл. 2).

Таблиця 2. Напрями розширення повноважень місцевих громад у сфері управління земельними ресурсами:

№	Напрямок	Характеристика
1.	Землеустрій та землекористування	Децентралізація надає громадам більше можливостей для самостійного управління землями сільськогосподарського призначення, що сприяє ефективнішому використанню ресурсів та залученню інвестицій.
2.	Спрощення процедур	Місцеві громади можуть встановлювати власні правила та процедури, що стосуються землекористування, що зменшує бюрократичне навантаження на сільгоспвиробників та прискорює процес прийняття рішень
3.	Залучення громади до формування управлінських рішень та їх упровадження	Децентралізація передбачає активну участь місцевого населення у прийнятті рішень щодо використання земельних ресурсів, що сприяє врахуванню інтересів усіх зацікавлених сторін та запобігає зловживанням.

Децентралізаційні процеси сприяють фінансовій автономії та залученню інвестицій шляхом:

- формування місцевих бюджетів, адже децентралізація передбачає збільшення частки місцевих податків, що залишаються у розпорядженні громад, що створює стимули для розвитку місцевого бізнесу, в тому числі й аграрного;

- залучення інвестицій, оскільки місцеві громади, маючи більшу фінансову незалежність, можуть активніше залучати інвестиції у розвиток сільського господарства, створюючи сприятливі умови для інвесторів та пропонуючи місцеві програми підтримки;

- упровадження інфраструктурних проєктів – децентралізація сприяє розвитку місцевої інфраструктури, необхідної для ефективного функціонування аграрного сектору, такої як дороги, зрошувальні системи, логістичні центри тощо.

Децентралізація, як реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, обумовлює формування сприятливого бізнес-середовища через:

- спрощення регулювання, адже місцеві громади можуть встановлювати власні правила та нормативи, що регулюють діяльність сільськогосподарських підприємств, враховуючи місцеві особливості та потреби;

- підтримку малого та середнього бізнесу, оскільки децентралізація створює умови для розвитку малого та середнього агробізнесу, оскільки місцеві громади можуть надавати їм фінансову та організаційну підтримку, сприяти доступу до ресурсів та ринків збуту.

- розвиток сільських територій – децентралізація сприяє комплексному розвитку сільських територій, створюючи умови для залучення молоді до роботи в аграрному секторі, розвитку соціальної інфраструктури та покращення якості життя на селі.

Децентралізаційні процеси сприяють підвищенню ефективності управління та контролю, оскільки передбачають:

- контроль за використанням ресурсів;

- прозорість та підзвітність місцевої влади, що сприяє ефективнішому використанню бюджетних коштів та запобігає корупції;

- оперативне прийняття рішень, адже місцеві громади можуть швидше та ефективніше реагувати на потреби аграрного сектору, приймати рішення щодо підтримки сільгоспвиробників та розв'язання проблем, що виникають.

Децентралізація, як реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні обумовлює розвиток сільськогосподарської кооперації шляхом:

- підтримки кооперативного руху, оскільки місцеві громади зацікавлені надавати підтримку кооперативам, сприяти їх створенню та розвитку;
- посилення конкурентоспроможності, оскільки сільськогосподарські кооперативи, об'єднуючи зусилля дрібних виробників, можуть підвищити свою конкурентоспроможність на ринку, отримати доступ до кращих технологій та ресурсів.

Важливо зазначити, що ефективність впливу децентралізації на формування конкурентоспроможності аграрного сектору залежить від багатьох факторів, таких як:

- якість місцевого управління, оскільки важливо, щоби місцеві громади мали достатній рівень компетенції та досвіду для ефективного управління ресурсами та прийняття рішень.
- активна участь громади, адже успіх децентралізації залежить від активної участі місцевого населення у процесі прийняття рішень та контролю за діяльністю влади;
- координація між різними рівнями влади необхідна для забезпечення збалансованого розвитку аграрного сектору;
- законодавче забезпечення, яке не лише регулює процес децентралізації, а й забезпечує захист інтересів усіх учасників.

Децентралізація та інноваційні механізми є ключовими чинниками забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України, оскільки децентралізація передбачає передачу повноважень та ресурсів від центральної влади до місцевих громад, в аграрному секторі це сприятиме:

- розвитку місцевої інфраструктури, оскільки громади можуть самостійно визначати пріоритети розвитку інфраструктури, необхідної для сільськогосподарського виробництва, наприклад, будівництво доріг, зрошувальних систем тощо;
- більш ефективному управлінню земельними ресурсами, оскільки органи місцевого самоврядування краще розуміють потреби своїх громад та можуть ефективніше розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення;
- підтримці місцевих виробників: органи місцевого самоврядування можуть надавати підтримку місцевим сільськогосподарським виробникам, створюючи сприятливі умови для їх діяльності.

Передумовою забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України є впровадження інноваційних механізмів, серед яких:

- впровадження сучасних технологій шляхом використання сучасних технологій, таких як точне землеробство, безпілотні літальні апарати, супутникові системи, що дозволяє підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва та зменшити його негативний вплив на навколишнє середовище;
- розвиток органічного виробництва, яке є перспективним напрямком розвитку, оскільки має попит на ендегенному та екзогенному ринках;
- створення кластерів, що об'єднують сільськогосподарських виробників, переробні підприємства, наукові установи та інші організації, сприяє обміну знаннями та досвідом, залученню інвестицій та підвищенню конкурентоспроможності продукції;
- забезпечення доступу до фінансування, зокрема для впровадження інновацій та розвитку свого бізнесу – держава може створювати програми підтримки, які полегшують доступ до кредитів та інших фінансових інструментів.

Важливо зазначити, що з метою досягнення максимального ефекту, впровадження у децентралізаційні процеси інноваційних механізмів необхідно здійснювати виважено, поетапно, системно та комплексно. Держава повинна створювати сприятливі умови для розвитку аграрного сектору, забезпечувати правове регулювання та підтримку інновацій.

Серед перспектив розвитку інноваційних механізмів варто виокремити:

- подальше вдосконалення електронного урядування та цифровізації;
- розширення практики застосування грантового фінансування та проектного менеджменту;

- створення умов для розвитку міжмуніципального співробітництва та кластерного розвитку;
- активізація участі громадянського суспільства у процесах прийняття рішень;
- забезпечення постійного навчання та підвищення кваліфікації суб'єктів господарювання;
- упровадження ефективної системи моніторингу та оцінки результатів децентралізації.

Децентралізація в Україні відкриває нові можливості для розвитку аграрного сектору, зокрема, через створення сприятливих умов для інноваційного розвитку. Проте, існують певні виклики та перспективи, які потребують уваги для ефективного використання цього потенціалу.

Серед викликів доцільно виокремити:

- недостатнє фінансування, оскільки органи місцевого самоврядування часто мають обмежені фінансові ресурси для підтримки інноваційних проєктів в аграрному секторі;
- відсутність стратегічного бачення – не завжди на місцях є чітке розуміння пріоритетів інноваційного розвитку аграрного сектору та стратегій їх досягнення;
- не достатній рівень кваліфікації кадрів;
- інфраструктурні обмеження, застаріла або недостатньо розвинена інфраструктура може стримувати впровадження інновацій в аграрному секторі;
- не завжди ефективно налагоджена координація між центральними органами влади та органами місцевого самоврядування щодо підтримки інноваційного розвитку аграрного сектору.

Перспективними напрямками забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України є:

- залучення інвестицій шляхом формування сприятливого інвестиційного клімату на місцевому рівні для залучення інвестицій у інноваційні проєкти в аграрному секторі;
- розвиток державно-приватного партнерства через активне залучення бізнесу до фінансування та реалізації інноваційних проєктів в аграрному секторі;
- створення інноваційних кластерів – формування на базі територіальних громад інноваційних кластерів, що об'єднують наукові установи, бізнес та органи місцевого самоврядування для спільної реалізації інноваційних проєктів;
- підвищення кваліфікації кадрів шляхом організації навчання та перекваліфікації фахівців для аграрного сектору, здатних працювати з сучасними технологіями та розробляти інноваційні проєкти;
- розвиток інфраструктури шляхом модернізації та розвитку інфраструктури на місцевому рівні для забезпечення можливості впровадження інновацій в аграрному секторі;
- інформаційна підтримка – створення інформаційних платформ та центрів для поширення інформації про інноваційні розробки та можливості їх впровадження в аграрному секторі.

З метою впровадження перспективних напрямів забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України необхідно:

- розробити чіткі стратегії інноваційного розвитку аграрного сектору на рівні територіальних громад з урахуванням їх специфіки та потреб;
- забезпечити належне фінансування інноваційних проєктів в аграрному секторі з місцевих бюджетів та залучення інших джерел фінансування;
- активно залучати бізнес до участі в інноваційному розвитку аграрного сектору через механізми державно-приватного партнерства;
- забезпечити постійне підвищення кваліфікації суб'єктів господарювання аграрного сектору економіки України;
- створити сприятливі умови для розвитку інфраструктури на місцевому рівні;
- створити ефективну систему координації між різними рівнями влади для підтримки інноваційного розвитку аграрного сектору.

Впровадження цих заходів сприятиме підвищенню конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України та забезпечить його сталий розвиток.

Висновки. Застосування інноваційних механізмів регулювання децентралізаційних процесів сприятиме підвищенню ефективності місцевого самоврядування, покращенню якості публічних послуг та створенню умов для сталого розвитку територіальних громад в Україні. Децентралізація має значний потенціал для підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України. Проте, для досягнення успіху необхідно забезпечити ефективне місцеве управління, активну участь громади та сприятливі умови для розвитку сільськогосподарського бізнесу.

Список використаних джерел та літератури

1. Васирина О., Попадинець Н., Яхно Т., Садура О., Кравчик Ю. Розвиток аграрної сфери: трансформація логістичних зв'язків та економічна ефективність підприємств зернової продукції. Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, 328(2), 477-482. URL: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-328-71>. (дата звернення: 09.06.2025).
2. Демченко О. Механізм впливу сільськогосподарської кооперації на розвиток людського капіталу сільських територій України. Український журнал прикладної економіки та техніки. Том 9. № 1. С. 327-331. URL: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-1-55>. (дата звернення: 09.06.2025).
3. Дерев'яничук, В.. Економічна децентралізація в Україні: здобутки, виклики, завдання, міжнародний досвід. Економіка та суспільство. №67. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-32> (дата звернення: 09.06.2025).
4. Драган І., Дацій Н., Антонова Л. . Регулювання виробництва в аграрному секторі України із застосуванням механізмів бюджетного та позабюджетного інвестування. Інвестиції: практика та досвід. № 1. С. 95-102. URL: <https://doi.org/10.32702/23066814.2024.1.95I> (дата звернення: 09.06.2025).
5. Дяченко В. С., Дяченко Н. П. Публічний digital-маркетинг як елемент державної інформаційної політики. Наукові перспективи. № 2 С.245-254. URL: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2\(44\)-245-254](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2(44)-245-254). (дата звернення: 09.06.2025).
6. Левченко І., Шарий Г., Андріяш А. (2023). Ринок органічної продукції України та його привабливість для залучення іноземних інвестицій. Агросвіт. № 15. С. 43-51. <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.15.43> (дата звернення: 09.06.2025).
7. Сичук О. Діагностика розвитку ринку органічної продукції в Україні. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління №15. URL: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-15-03-02>. (дата звернення: 09.06.2025).
8. Спринчук Н. Економічна ефективність інвестицій в зрошувальні технології. Агросвіт. № 15. С. 70-74. URL: <https://doi.org/https://orcid.org/0000L0002L3118L2009>. (дата звернення: 09.06.2025).
9. Юрчук Н., Кіпоренко С. Цифровізація сільського господарства: виклики і можливості для фермерських господарств. Агросвіт. № 19. С. 53-62. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2024.19.53>. (дата звернення: 09.06.2025).

References

1. Vasylyna O., Popadynets N., Yakhno T., Sadura O., Kravchuk Yu. Rozvytok ahrarnoi sfery: transformatsiia lohistychnykh zviazkiv ta ekonomichna efektyvnist pidpriemstv zernovoi produktsii. Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, 328(2), 477-482. [Vasylyna, O., Popadynets, N., Yakhno, T., Sadura, O., Kravchuk, Yu. Development of the Agricultural Sector: Transformation of Logistics Links and Economic Efficiency of Grain Enterprises. Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences, 328(2), 477-482.] URL: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2024-328-71> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
2. Demchenko O. Mekhanizm vplyvu silskohospodarskoi kooperatsii na rozvytok liudskoho kapitalu silskykh terytorii Ukrainy. Ukrainyskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky ta tekhniky. Tom 9. № 1. S. 327-331. [Demchenko, O. The Mechanism of Influence of Agricultural Cooperation on the Development of Human Capital in Rural Areas of Ukraine. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology, Vol. 9, No. 1, pp. 327-331] URL: <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-1-55> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

3. Derevianchuk, V. Ekonomichna detsentralizatsiia v ukraini: zdotuky, vyklyky, zavdannia, mizhnarodnyi dosvid. *Ekonomika ta suspilstvo*. №67. [Derevianchuk, V. Economic Decentralization in Ukraine: Achievements, Challenges, Tasks, and International Experience. *Economics and Society*, No. 67.] URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-32> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

4. Drahan I., Datsii N., Antonova L. . Rehuliuвання výrobnystva v ahrarnomu sektori Ukrainy iz zastosuvanniam mekhanizmiv biudzhetnoho ta pozabiudzhetnoho investuvannia. Investytsii: praktyka ta dosvid. № 1. S. 95-102 [Dragan, I., Datsiy, N., Antonova, L. Regulation of Production in Ukraine's Agricultural Sector Using Budgetary and Extra-Budgetary Investment Mechanisms. *Investments: Practice and Experience*, No. 1, pp. 95–102.] URL: <https://doi.org/10.32702/23066814.2024.1.951> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

5. Diachenko V. S., Diachenko N. P. Publichnyi digital-marketynh yak element derzhavnoi informatsiinoi polityky. *Naukovi perspektyvy*. № 2 S.245-254. [Dyachenko, V. S., Dyachenko, N. P. Public Digital Marketing as an Element of State Information Policy. *Scientific Perspectives*, No. 2, pp. 245–254.] URL: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2\(44\)-245-254](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2024-2(44)-245-254) (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

6. Levchenko I., Sharyi H., Andriiash A. (2023). Rynok orhanichnoi produktsii Ukrainy ta yoho pryvablyvist dlia zaluchennia inozemnykh investytsii. *Ahrosvit*. № 15. S. 43-51. [Levchenko, I., Sharyi, H., Andriyash, A. (2023). Ukraine's Organic Products Market and Its Attractiveness for Foreign Investment. *Agrosvit*, No. 15, pp. 43–51.] URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.15.43> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

7. Sychuk O. Diahnastyka rozvytku rynku orhanichnoi produktsii v Ukraini. Problemy suchasnykh transformatsii. Serii: ekonomika ta upravlinnia №15. [Sychuk, O. Diagnostics of the Development of the Organic Products Market in Ukraine. *Problems of Modern Transformations*. Series: Economics and Management, No. 15] URL: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-15-03-02> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

8. Sprynchuk N. Ekonomichna efektyvnist investytsii v zroshuvalni tekhnolohii. *Ahrosvit*. № 15. S. 70-74. [Sprynchuk, N. Economic Efficiency of Investments in Irrigation Technologies. *Agrosvit*, No. 15, pp. 70–74.] URL: <https://doi.org/https://orcid.org/0000L0002L3118L2009> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

9. Yurchuk N., Kiporenko S. Tsyfrovizatsiia silskoho hospodarstva: vyklyky i mozhlyvosti dlia fermerskykh hospodarstv. *Ahrosvit*. № 19. S. 53-62. [Yurchuk, N., Kiporenko, S. Digitization of Agriculture: Challenges and Opportunities for Farming Enterprises. *Agrosvit*, No. 19, pp. 53–62.] URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2024.19.53> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]